

Напрями продовольчого забезпечення товарами і послугами жителів сільських територій

Діана Шеленко¹, Петро Семанюк²

¹ докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)

² аспірант

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (м. Івано-Франківськ)

Воєнні дії на території України спричиняють пошук напрямів продовольчого забезпечення товарами і послугами жителів сільських територій. Для цього доцільно займатися пошуком проєктів, які передбачають такі напрями. Ці проєкти можуть стосуватися як сільськогосподарської, так і несільськогосподарської економічної діяльності, що передбачатиме розширення диверсифікації в сільськогосподарських підприємствах або відкриття власного бізнесу (у частині виробництва, торгівлі чи надання послуг) з метою поліпшення соціально-економічного становища населення на сільських територіях.

На сьогодні, під час війни, питання подальшого функціонування та розвитку сільських територій недостатньо відпрацьоване, особливо це стосується питання окреслення напрямів продовольчого забезпечення.

Тенденції до підвищення рівня продовольчого забезпечення можуть бути пов'язані із зростанням показників ресурсного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції; збереженням тенденцій розвитку галузі тваринництва; здатністю задовольняти потреби в їжі, яка зростає з часом і зі збільшенням площ господарств та обсягів виробництва у них.

Показники зростання ресурсного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції включатимуть збільшення площі сільськогосподарських угідь. Оскільки особливості продовольчого забезпечення сільських територій у контексті ефективної ринкової капіталізації земельних ресурсів сільськогосподарського призначення як джерела інвестиційного забезпечення підприємницьких структур і

формування місцевих бюджетів територіальних громад переконують, що вони є необхідними для вдосконалення фінансового механізму, де за основу взято специфіку товару, тобто земельну ділянку [1, с. 133].

Ефективним механізмом посилення сталості щодо продовольчого забезпечення сільських територій може бути диверсифікація виробництва задля розширення спроможностей охоплення ринку [2, с. 81] і, як результат продовольче забезпечення сільських територій, що на сьогодні вкрай важлива. Ризики продовольчого забезпечення є найважливішим викликом у контексті управління різними формами господарювання на сільських територіях та підтримання задовільних організаційних показників.

Доведено, що на формування організаційно-економічного механізму продовольчого забезпечення сільських територій можуть впливати і детермінанти конкурентоспроможності ринку, зокрема: внутрішнього попиту, пропозиції і надходження; внутрішньої конкуренції та створення факторних умов [3, с. 76].

Як зазначає Е. Савицький, для забезпечення продовольчої безпеки сільських територій доцільно розробити комплексну стратегію розвитку сільськогосподарського виробництва, спрямовану на досягнення окреслених цілей, підвищення ефективності аграрної політики, що сприятиме всебічному розвитку виробництва і сільських територій з метою забезпечення належного рівня продовольчої безпеки держави [4].

Варто зосередити увагу на таких напрямках продовольчого забезпечення сільських територій: окреслення шляхів відродження галузі тваринництва; співпраця представників бізнесу, громадськості та експертів у галузі сільського господарства; зниження податку на додану вартість на молочну продукцію. Функціонально цей процес залежить від окремих типів суб'єктів аграрного бізнесу, наприклад, від фермерських господарств. Зокрема, сімейні фермерські господарства є основою сталого розвитку сільських територій, роль яких полягає у забезпеченні зайнятості населення та гарантуванні продовольчої безпеки, в реалізації перспективних проєктів сільського розвитку [5, с. 91].

У розробці напрямів продовольчого забезпечення сільських територій прослідковується можливість щодо подолання багатьох негативних явищ, які можуть бути пов'язані із відкритим і прихованим безробіттям, соціальною апатією через війну тощо.

Ухвалення керівниками підприємницьких структур рішення про ведення бізнесу може зазнавати впливу різних факторів, зокрема економічних (економічна безпека, рівень цін на продукцію сільського господарства та прибутку, стан ресурсного потенціалу, споживання харчових продуктів), природно-кліматичних (якість ґрунтів, географічне розташування, стан інфраструктури, логістичне розташування), адміністративних (рівень самозабезпечення продовольством, транспарентність політики продовольчої безпеки), інформаційних (аналіз міжрегіональних взаємозв'язків між рівнем продовольчої безпеки та масштабами виробництва сільськогосподарської продукції).

Тож, аналізуючи напрями продовольчого забезпечення жителів сільських територій, можна зробити висновок про те, що досвід їх розвитку підтверджує той факт, що вирішальну роль у цьому питанні відіграють соціум та умови життя і діяльності.

Список використаних джерел

1. Левандівський О. Т., Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І. Сас Л. С. Фінансовий механізм капіталізації земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств регіону у взаємозв'язку із територіальними громадами. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2021. Вип. 17. Т. 2, С. 124-134. <https://doi.org/10.15330/apred.2.14.8-16>.

2. Шпикуляк О., Алексєєва О., Мазур К., Ксенофонтowa К., Суховій А. Концептуалізація інституційної ролі підприємництва у формуванні механізму зайнятості населення для сталого розвитку сільських територій. *Аграрна економіка*. 2022. Т. 15. № 3-4. С. 75-84.

3. Шпикуляк О. Г., Мазур Г. Ф. Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва. *Зб. наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)*. 2014. № 4 (28). С. 73-77.

4. Савицький Е. Забезпечення продовольчої безпеки та сталого розвитку сільських територій в умовах кризового періоду. *Економіка та суспільство*. 2022. № 44. URL <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-28>.

5. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети. *Економіка АПК*. 2019. № 9. С. 86-98.